

BOOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNI IJODIY FIKRLASHGA O'RGATISH

Karimova Mohidil Mutallibovna
Toshkent viloyati, Qibray tumani
46-umumiy o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida didaaktik o'yinlarning ahamiyati to'g'risida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: didaktik o'yinli texnologiyalar, malaka, ko'nikma.

Ma'lumki, o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishdan maqsad, ularda tez o'zgarayotgan dunyoda o'z o'rnini topish, jamiyatda qiynalmasdan yashashi uchun zarur bo'lgan hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishdan iboratdir.

Ta'lim tizimida o'qituvchilar tomonidan noan'anaviy ta'lim metodlari joriy etilib, o'qitishning zamonaviy shakllari va metodlari keng qo'llanilmoqda. Zamonaviy metod va usullarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. An'anaviy o'qitish jarayonida asosan o'qituvchi darsni olib borsa, noan'anaviy o'qitish jarayonida esa o'quvchi shaxsiga erkinlik berish, munosabatlarni demokratlashtirish asosida dars jarayonlari tashkil etiladi. Bunda ta'lim jarayonida o'yinlardan foydalanish ham muhim o'rin tutadi.

Didaktik o'yinli texnologiyalar va ijodiy topshiriqlar o'quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan bo'ladi. Ular o'qitish sifatini oshirish va o'quvchilarda tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tadqiq qilish, hisoblash, o'lchash, yasash, sinash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoa tarkibida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilganligi bilan xarakterlanadi. Bugungi kunda didaktik o'yinlarning asosiy turlari: intellektual (aqliy), harakatli va aralash o'yin turlari amaliyotga tadbiiq etilgan.

Pedagogning mahorati ta'sir etishning to'g'ri yo'lini tanlashdir. Bola uchun qulay psixologik iqlim yaratish, uning individual xususiyatini rivojlantirish, ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish va mustahkamlash yosh avlodni kamol topishida muhim

ahamiyat kasb etadi. Chunki pedagog yoshlarga ta'lim berib tarbiyalaydi, tarbiyalab ta'lim beradi.

Darsliklarda, badiiy kitoblarda berilgan matnlar ma'naviy duyoqarashni shakllantiradigan, o'zlikni anglashga yo'naltirilgan, milliy qadriyatlarni anglatadigan bo'lishi o'quvchining o'zlashtirishini oson kechishiga yordam beradi. O'quvchilarning nutqini o'stiradigan, dunyoqarashini kengaytiradigan, ularning hayot haqidagi bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradigan vositalar ijodiy topshiriqlar alohida ahamiyatga ega.

Darsliklardagi mavzularni o'rgatishda o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, mantiqiy va ijodiy fikrlashga o'rgatishda o'qitishning zamonaviy texnologiyalarini tadbiiq etish ijobiy natija beradi. Ijodiy topshiriqlar o'quvchilarning faolligini oshiradi, fikrlarini mustaqil bayon etish ko'nikmalarini rivojlantiradi, topqirlik va zukkolikka o'rgatadi. Quyida darslarda o'quvchilarga topshiriqlardan qanday foydalanish yo'llariga to'xtalmiz.

“Charxpalak” usuli orqali o'quvchilarni chiroyli yozuvga undash mumkin. Bunda o'quvcilar 3 yoki 4 guruhga bo'linib har bir guruhga alohida biror harfga doir masalan, 1 guruhga - a harfiga, 2 guruhga - r harfiga, 3 guruhga - g harfiga so'zlardan har bir o'quvchi chiroyli yozish - deb chiziqli daftar namunasi beriladi, So'ngra har bir guruh o'z harfiga so'z lar yozib bo'ib soat mili harakatiga mos tomondagi guruhga daftarni uzatadi va o'zi ham oldindagi guruhdan daftarni qabul qilib oladi. Shu tariqa daftarlar aylanib o'z guruhiga qaytib keladi, Chiziqli daftarda barcha guruhlar tomionidan tegishli harfdagi (so'zlar) yozigan so'zlar husnixat asosida aks etgan holda jamlanadi.

“Zanjir” ta'limiy topshirg'ida ona tili darsida quyidagicha o'tkazish tavsiya etiladi. O'quvchilarga ot so'z turkumiga oid so'zlardan har bir o'quvchi bittadan aytadi, aytilgan so'z ikkinchi marta qaytarilmaydi. Masalan, deraza, osmon, baliq, qovun, kitob, maysa, dengiz, mashina. Topshiriq qoidalarga ham mos holda davom ettirilib boriladi..

“Faqat shu harfga so'z” metodi orqali o'quvchilar o'tilgan mavzu sarlavhasiga yoki shu mavzudagi qahramonning nomiga ketgan harf asosida topshiriq berish mumkin. M: “Do'stlar” mavzusidagi - d harfiga deylik, o'quvchilar quyidagicha tuzish mumkin

Daryo, dongdor, diyor.

Ona tili darsida esa o'quvchlar o'tilgan qoidani bosh harfini aniqlab shu harfga oid so'z aytish vazifasi beriladi. Masalan; mavzu "Fe'l" bo'lsin, o'quvchilar - f harfiga quyidagi fayz, fil, farmon, farishta, favvora so'zlarini aytishi mumkin.

Masalan, "**Boychechak**" so'zi orqali o'quvchilarga o'tilgan mavzularni mustahkamlashda foydalansa bo'ladi. Monitorda boychechak rasmi ko'rsatiladi, audio orqali quyidagicha topshiriq berish mumkin. U nima? Uni nomini topib, shu so'z ishtirokida 3 ta so'zdan iborat bo'lgan gap tuzing. Har bir o'quvchi yakka tartibda o'zi tuzgan gapini og'zaki aytadi. Ular tomonidan tuzilgan gap quyidagicha bo'lishi mumkin.

- Salima boychechak terdi.
- Boychechak bahor elchisi.
- Bahorning birinchi guli.

Shu tarzda matn asosida savollar berilib, o'quvchilarning javobi tinglab boriladi va dars yakunida xulosalanadi.

Bilishga qaratilgan topshiriqlar orqali o'quvchilarni mantiqiy va mustaqil fikr yuritishga, izlanishga, muammolarni hal qilish yo'llarini topishga o'rgatib boriladi. O'qitishning zamonaviy texnologiyalar va topshiriqlarni ona tili darslarining barcha mavzularida foydalanish orqali o'quvchilarning darsga qiziqishlarini orttirish ko'zlangan.

Darslarida ilg'or usullardan foydalanish o'quvchilarning ta'lim-tarbiyaga oid bilim ko'nikma va malakalarni, og'zaki va yozma nutqini o'stirishgina emas, balki, ma'naviyatini ham shakllantirishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.Ernazarov. Ona tili o'qitish metoikasi. –Toshkent, 2017 yil
2. "Pedagogika". Toshkent, "O'qituvchi", 2013 yil
3. "Ona tili" kitobi, 1-4--sinf, Toshkent, 2017 yil